

НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Жумаева Гулрух Журакуловна

КИЭИ, доцент кафедры «Бухгалтерского учета и аудита»

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается необходимость проведения анализа форм финансовой отчетности в управлении современной экономикой, ее научно-теоретических и методологических основ, а также вопросы их адаптации к международным стандартам.

Ключевые слова. *Современная экономика, глобализация, интеграция, инновации, либерализация, управление, информация, финансовый анализ, синтез, метод, отчет, факторный анализ.*

ANNOTATION

This article describes the need for economic analysis, scientific-theoretical and methodological bases in the management of the modern economy, the issues of their improvement.

Keywords. *Modern economy, globalization, integration, globalization, liberalization, management, information, financial analysis, production analysis, synthesis, method, report, factor analysis.*

В условиях современной экономики анализ финансовой отчетности является объективной необходимостью и формируется как точная наука. Поскольку комплексная структура собственников имущества, партнеров, поставщиков и покупателей товаров, кредиторов и получателей, контрольно-ревизионных органов, контрагентов, заново создается понятие базы оценки

финансового состояния хозяйствующего субъекта и изменений в нем. В Республике Узбекистан в ближайшее время принципиально меняется содержание бухгалтерских услуг, организованных на основании вновь принятых Законов о «Бухгалтерском учете», «Об аудиторской деятельности», ряда Кодексов (бюджетного, налогового, трудового), и финансовые отчеты потребность в выраженной информации которых возрастает.

Финансовая отчетность – это способ представления финансовой информации, отражающий деятельность данного хозяйствующего субъекта в определенный период, независимо от того, является ли хозяйствующий субъект отдельным самостоятельным хозяйствующим субъектом или консолидированной группой хозяйствующих субъектов. По этой причине финансовый отчет представляет собой совокупность сводных документов, состоящих из нескольких форм, а также из систематизированных сведений о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта на отчетную дату, финансовом результате деятельности за отчетный период, движении средств.

Годовой финансовый отчет включает следующие формы:

- Форма 1: «Бухгалтерский баланс»;
- Форма 2: «Отчет о финансовых результатах»;
- Форма 4: «Отчет о движении денежных средств»;
- Форма 5: «Отчет о собственном капитале»;
- комментарии, расчеты и пояснения.

Анализ этих форм финансовой отчетности и выраженных в них показателей используется для выбора подходящих финансово-экономических партнеров для каждого хозяйствующего субъекта в условиях современной экономики, основанной на свободных товарно-денежных отношениях, для оценки его финансового положения, диагностики уровня соблюдения требований финансовой дисциплины и позволяет прогнозировать финансовые возможности в ближайшее время.

Теоретические основы показателей, выраженные в основных формах финансовой отчетности, научно изложены в учебниках и методических пособиях, подготовленных нашими экономистами, работающими в сфере народного хозяйства совместно с зарубежными экономистами.

Из анализа теоретических источников видно, что финансовый анализ показателей, выраженных в формах финансовой отчетности, в нашей стране принципиально не отличается от анализа финансового положения, проводимого в развитых зарубежных странах, но есть отличия. В частности, основные отличия можно увидеть в разных условиях ведения бизнеса, бухгалтерских отчетах и правилах их составления, методологических аспектах, а также более теоретических основах.

Много различных аспектов можно наблюдать в отношении условий управления экономикой. Прежде всего, она характеризуется различными аспектами экономического развития и системы управления⁶.

Различные аспекты управления экономикой оказывают существенное влияние на современное состояние формирования информационных потоков. Между странами принципиально различаются только организационная структура и масштабы деятельности (крупный, средний и малый бизнес) хозяйствующих субъектов.

В развитых странах основной задачей бухгалтеров является не решение информационных обязательств предприятия перед государством (через финансовую, налоговую, таможенную, статистическую отчетность), а прежде всего решение задач, направленных на обеспечение эффективного управления собственниками и управляющими.

Подобные моменты при анализе основных форм финансовой отчетности можно объяснить принципом превосходства содержания над формой, что

⁶ Raximov M.Y. Iqtisodiyot sub'yektlari moliyaviy holatining tahlili.T.: Moliya-iqtisod, 2015.-316 b., Ефимова О.В. [и др.]. Анализ финансовой отчетности. /учеб.пособие/ - М.: Омега-Л, 2013. - 388 с., K.R.Subramanyam FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS, ELEVENTH EDITION Published by McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121. Copyright © 2014 by⁶

является важным принципом бухгалтерского учета. Различий между финансовой отчетностью развитых стран и количеством форм финансовой отчетности, составляемых хозяйствующими субъектами в Узбекистане, и их наименованиями практически нет.

Основная форма финансовой отчетности, составляемая и представляемая на практике «Бухгалтерский баланс» (форма 1), по своей формальной структуре и содержанию принципиально не отличается от зарубежной практики. Многие авторы отмечают, что бухгалтерский баланс, являющийся важным источником для оценки финансового состояния хозяйствующих субъектов, определения его структурной структуры, должен быть реструктурирован по уровню ликвидности активов и должен быть понятен широкому кругу заинтересованных лиц⁷.

Между нашей практикой и зарубежной имеется много общего в оценке и анализе финансового состояния хозяйствующих субъектов и изменений в нем. Потому что, мировая экономика требует унификации в системе учета, аудита и анализа всех стран. По этой же причине разработаны и внедряются международные стандарты бухгалтерского учета и аудита финансовой отчетности. То есть официально сформирован единый «деловой язык» международных экономических отношений. По этой причине во всех странах с рыночной экономикой, развивающейся на основе правовых норм, формы и показатели финансовой отчетности, анализ изменений в них одинаковы по содержанию, даже если различаются по организационным и методологическим аспектам.

В частности, в нашем народном хозяйстве форма финансового отчета 1 «Бухгалтерский баланс» считается основной формой, тогда как в международной практике название у этой формы отчета «Отчет о финансовом

⁷ Raximov M.Y. Iqtisodiyot sub'yektlari moliyaviy holatining tahlili. T.: Moliya-iqtisod, 2015.-316 b, Ефимова О.В. [идр.]. Анализ финансовой отчетности./учеб.пособие / - М.: Омега-Л, 2013. - 388 с., K.R.Subramanyam FINANCIAL STATEMENT ANALYSIS, ELEVENTH EDITION Published by McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121. Copyright © 2014 by.

положении» и по значимости, это важнее чем "Отчет о движении денежных средств".

Потому что, если в виде данного отчета представлены показатели за завершённый отчетный год, то в отчете «Движение денежных средств» описываются показатели, связанные с движением денежных средств в текущем периоде. Также 2-я форма финансового отчета «Отчет о финансовых результатах» в международной практике называется отчетом «Прибыли и убытки и прочий совокупный доход» и представляет собой понятную и простую для всех заинтересованных лиц систему показателей. Известно, что невозможно получить информацию о маржинальной прибыли, точке безубыточности, прибыли или убытке от инвестиционной деятельности с помощью показателей отчета о «Финансовых результатах», составляемого в народном хозяйстве. Например, финансовый результат от инвестиционной деятельности приводится в составе показателя «Прочие доходы от основной деятельности».

Еще одним важным аспектом является анализ рыночной стоимости коммерческих предприятий и компаний в зарубежной практике. К таким показателям относятся: отношение чистой прибыли к количеству акций в обращении; доля дивидендных выплат в чистой прибыли; отношение годовых выплат дивидендов по акциям к их средней рыночной стоимости; введены показатели рыночной цены акции и коэффициента чистой прибыли, приходящегося на одну акцию. На основе этих показателей оцениваются показатели рыночной деятельности фирм и компаний.

В практике Узбекистана этот вид анализа не входит в рамки оценки финансового положения и изучается отдельно как важный показатель эффективности деятельности. Определение этих аналитических показателей, необходимые аспекты и важность сравнительных исследований определяются степенью участия и активности предприятий на финансовом рынке. То есть путем оценки показателей рыночной активности оцениваются показатели инвестиционной активности и привлекательности. Поэтому составление

финансовой отчетности на основе международных стандартов в нашем народном хозяйстве является научной методической основой анализа форм финансовой отчетности. Известно, что требования к составлению финансовой отчетности на основе международных стандартов определяются международными стандартами.

С этой точки зрения принятие Постановления Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» от 24 февраля 2020 года №PQ-4611 решает организационные проблемы в этом направлении, в котором «за счет ускорения перехода на международные стандарты финансовой отчетности (далее – МСФО), предоставления иностранным инвесторам необходимой информационной среды и расширения доступа к международным финансовым рынкам, а также совершенствования сфер бухгалтерского учета и аудита системы подготовки специалистов по международным стандартам»⁸.

Мы предлагаем создать единый портал электронных отчетов (финансовых (бухгалтерских), налоговых, статистических, таможенных, банковских отчетов) в процедурах составления и представления финансовых отчетов. Это, в свою очередь, позволит проводить сравнительный анализ между предприятиями, а методологическое разнообразие даст возможность решать задачи, связанные с разными расчетами.

⁸ Постановление Президента Республики Узбекистан PQ-4611 от 24 февраля 2020 года «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности».. www.lex.uz